

Любимый поэт узбекского и азербайджанского народа

Обуджонова Дурдона Омонджона

Ташкентский государственный университет путей сообщения

Аннотация: Шайхзаде не только писал произведения во всех видах и жанрах художественного творчества, но и эффективно работал как литературовед и критик.

Ключевые слова: произведения, драматург, критик, литературовед, талант, стихи, «Ташкентнома», похоронен на Фаробийском кладбище.

На самом деле Максуд Шайхзода, который был кровным азербайджанцем, а впоследствии прославился как истинно любимый поэт, писатель, драматург, выдающийся учёный узбекского народа, родился в 1908 году в городе Окташ Гянджинского района Азербайджана. . Его отец, Масумбек, был врачом с большой репутацией в стране.

В своей поэзии Шайхзаде писал пером преимущественно на современные темы, а в своей драматургии он глубоко взглянул на историческое прошлое и дал новую художественную жизнь фигурам и событиям, помогающим осветить в нем современные проблемы. В последние годы жизни он написал последнюю пьесу о Беруни.

Шейхзаде не только писал произведения во всех видах и жанрах художественного творчества, но и эффективно работал как литературный критик и критик. Шейхзаде, еще в 1941 году опубликовавший монографию «Гениальный поэт», постоянно занимался жизнью и творчеством Навои до последних дней его жизни.

После статей «О лирическом герое Навои» (1948), написанных им по случаю 500-летия Навои, «О некоторых поэтических приемах лирики Навои» (1959), «В художественной мастерской мастера» (3-х частей) статья, 1965-66), "Султан Газальской собственности" (1966), "Из истории Тазкирачилика" (1968), создал крупные научные исследования и вывел науку о наркотиках на новый этап развития.

Представители узбекского фольклора, такие как Фазиль Шаир, такие произведения, как «Алпомиш», «Ширин билан Шакар», классическая и современная узбекская литература Бабур, Муками, Фуркат, Ойбек, Гафур Гулам, Хамид Олимджон, мировая литература Низами Гянджеви, Ш.

Руставели, А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, Т.Г. Шевченко, А.П. Он писал произведения, посвященные своим деятелям, например Чехову. Как педагог, ученый и поэт он внес достойный вклад в развитие поколения поэтов, литературоведов и критиков.

В 1929 году на страницах газеты «Шарк хакикат» было опубликовано первое стихотворение молодого поэта на узбекском языке. Вскоре после этого были изданы первый сборник Шайхзоды «Десять стихотворений», позже «Ундошашим» (1933), «Третья книга» (1934), «Джумхурият» (1935).

Максуд Шейхзаде сказал, что «трудовой героизм нашего народа, борьба и битва, свобода и дружба, счастье и горе, прекрасные пейзажи страны и духовная красота человека стали знакомы моему перу и значимы для моего языка».

Эти качества поэта проявились прежде всего в его новых, неповторимых образах, способных выразить изменения и ситуации в жизни, действительности и духовном мире нашего народа. Это образы Истории – Дороги – Путешествия – Корабля – Каравана, Карты (Земли и Родины), Адреса, Числа, Скорости и Времени. Они неразрывно связаны друг с другом, история человечества целостна и всегда движется вперед, этот человеческий караван – корабль невозможно остановить, он движется к месту назначения человеческой мечты – счастью.

Это видно из того, что Шейхзаде называет свои книги «Тетрадь пятнадцати лет» или «Книга четверти века». Сам поэт говорит, что «Жизнь человека — это тетрадь с ограниченным сроком», а значит, эта тетрадь должна быть заполнена полезными и благородными делами — «писаниями». В стихотворении «Числа» есть такие строки: «Я не астролог и не бухгалтер, но вижу небесные смыслы в ядре чисел, которые делают страну прекрасной»...

В стихотворении «Руки» он видит в руках существование человека, печать его внутреннего мира. По его словам, есть «очень сострадательные, животворящие руки» и «жестокое, злые, холодные, как могила, ленивые» руки, словом, каждая рука — «служанка сердца», что бы сердце ни повелело, она Вот что он делает.

Одним из произведений, свидетельствующих о творческой зрелости Максуда Шейхзаде, является эпос «Ташкентнома». Литературное сообщество того времени оценило эту эпопею как крупную творческую удачу поэта в нашей литературе. Действительно, «Ташкентнома» является наиболее полным из эпосов Шейхзоды, в котором ярко раскрываются неповторимые стороны

личности поэта. Уникальность эпоса в том, что произведение не строится на основе одного сюжета.

Шейхзаде был многогранным талантом. Наряду со стихами и эпосами он создавал также драмы очень высокой художественной силы. Если не считать драмы «Беруни», которую Шейхзаде начал писать в конце жизни, но не закончил, его драмы «Джалалуддин Мангуберди» и «Мирзо Улугбек» уже стали художественным достоянием нашего народа.

Произведения Шейхзаде переведены на родственные народы и иностранные языки. В процессе перевода поэт получал образование в мастерской школе представителей братских народов и представителей мировой литературы, писал стихи, воплощающие передовые традиции.

Шейхзаде умер 19 февраля 1967 года. Похоронен на Фаробийском кладбище Ташкента.

Использованная литература:

1. Mamurova, F. I. (2023). The Fundamental Theorem of Axonometry and Axonometric Projections. AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT, 2(4), 223-226.
2. Islamovna, M. F. (2024). THE CREATION OF MAQSUD SHAYKHZODA-AS A GOLDEN LEGACY. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2(1), 90-93.
3. Mamurova, F., & Obutjonova, D. (2023). KKI XALQ DILBANDI-MAQSUD SHAYXZODA. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 12-13.
4. Mamurova, F. I. (2023, November). KKI XALQ DILBANDI-MAQSUD SHAYXZODA. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 5, pp. 51-52).
5. Farxodovich, P. G. U. (2023, May). Elastik Poydevor Ustidagi Nurlarni Hisoblash Uchun. In International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses (pp. 198-202).
6. Ilhom o'g'li, M. E., & Oybek o'g'li, K. A. (2023, November). MAQSUD SHAYXZODA HAYOTI VA IJODINI TARG 'IB QILISH. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 5, pp. 53-55).
7. Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021, October). Aksonometrik Proyeksiyalarning Asosiy Teoremasi. Dimmetrik Aksonometriya Qurish. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).

8. Mamurova, F. I. ugli Mustafayev, EI (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. Conferencious Online, 16-18.
9. Amirkulovich, T. S. (2023, May). APPLICATION OF MODERN SMALL MECHANISMS IN RAILWAY TRACK REPAIR. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 172-176).
10. Mikhailovna, M. M., Uglu, M. E. I., & Uglu, K. J. J. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES WHEN PERFORMING WEIGHING CALCULATIONS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(6), 44-46.
11. Sulaymanovna, S. S. (2023, May). «CHANGING EDUCATIONAL STRATEGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY: FROM LEARNING TO TEACHING STRATEGIES. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 6, pp. 103-108).
12. Pirmazarov, G. U. F. (2023). KO ‘NDALANG KESIMI TRAPETSIYASIMON BO ‘LGAN TEMIR BETON TUTASH BALKALARNI HARAKATLANUVCHI YUKKA HISOBLASH. SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(5), 29-34.
13. Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021). Basic Theorem of Axonometric Projections. Dimetric Axonometry Construction. In ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).
14. Tursunnazar o‘g‘li, O. J., & Ilhom o‘g‘li, M. E. (2023, May). ODDIY FERMA STERJENLARIDA QO‘ZG‘ALMAS YUKLAR TA‘SIRIDAN ZO‘RIQISHLARNI TOPISH, ODDIY FERMA STERJENLARIDAGI ZO‘RIQISHLARI UCHUN TA‘SIR CHIZIQLAR QURISH VA ULARNI BERILGAN YUK BILAN YUKLASH. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 262-268).
15. Begali o‘g‘li, A. E., Ilhom o‘g‘li, M. E., & Tursunnazar o‘g‘li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
16. Xalilova, R. X., & Ilhom o‘g‘li, V. E. (2022, December). ATMOSFERANI MUHOFAZA QILISH. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 120-123).

17. Ilhom o'g'li, M. E. (2022). KO 'P PROLYOTLI SHARNERLI BALKALARNI XARAKATLANUVCHI YUK TA'SIRIGA HISOBLASH. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 250-254).
18. Shohjaxon Maxamadro'zi o'g, U., & Ilhom o'g'li, M. E. (2022). TEMIR YO 'L TRANSPORTIDA BINO VA INSHOOTLAR QURILISHI. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 234-237).
19. Begali o'g'li, A. E., & Ilhom o'g'li, M. E. (2022). TEMIR YO 'LLAR QURILISHIDA BETON VA TEMIRBETON VAZIFALARI. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 246-249).
20. Mamurova, F. I., & ugli Mustafayev, E. I. (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. Conferencious Online, 16-18.